

УДК 796012.68

DOI 10.5281/zenodo.18693222

Шалупин В. И., Родионова И. А., Романюк Д. В., Башкатов В. М.

Шалупин Владимир Ильич, кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой физического воспитания, Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА), д. 20, Кронштадтский б-р, Москва, Россия 125993. E-mail: v.shalupin@mstuca.aero.

Родионова Инесса Альбертовна, кандидат педагогических наук, профессор, профессор кафедры физического воспитания, Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА), д. 20, Кронштадтский б-р, Москва, Россия 125993. E-mail: rodiinna@mail.ru.

Романюк Дмитрий Васильевич, старший преподаватель кафедры физического воспитания, Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА), д. 20, Кронштадтский б-р, Москва, Россия 125993. E-mail: d.v.romanyuk@rambler.ru.

Башкатов Владимир Михайлович, старший преподаватель кафедры физического воспитания, Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА), д. 20, Кронштадтский б-р, Москва, Россия 125993. E-mail: vlabashkatov@yandex.ru.

Применение информационно-компьютерных тестирующих систем на занятиях по физической культуре и спорту

Аннотация. В работе рассматривается использование на занятиях по физической культуре и спорту информационно-компьютерных тестирующих систем, ведущих диалог с занимающимся и обуславливающих активную работу с соответствующими понятиями, заданиями и предполагающих использование тестирующих систем в изучении не только теоретического материала, но и перспектив в умениях и навыках образовательного процесса по дисциплине «Физическая культура и спорт». Разностороннее применение компьютерной техники, бесспорно, раскрывает возможности формирования совершенно новых методов контроля знаний, а одним из важнейших этапов процесса обучения является проверка теоретических знаний изучаемой дисциплины. Использование информационных технологий на занятиях по физической культуре и спорту расширит уровень знаний теоретических основ физической культуры и спорта студентов, повышая не только статус профессорско-преподавательского состава, но и возможность эффективно контролировать теоретические знания обучаемых по дисциплине.

Ключевые слова: дисциплина «Физическая культура и спорт», автоматизация, компьютерное тестирование, теоретическое тестирование, программное обеспечение.

Shalupin V. I., Rodionova I. A., Romanyuk D. V., Bashkatov V. M.

Shalupin Vladimir Ilyich, PhD in Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Physical Education, Moscow State Technical University of Civil Aviation (MSTU CA), 20, Kronstadtsky blvd, Moscow, Russia 125993. E-mail: v.shalupin@mstuca.aero.

Rodionova Inessa Albertovna, PhD in Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Physical Education, Moscow State Technical University of Civil Aviation (MSTU CA), 20, Kronstadtsky blvd, Moscow, Russia 125993. E-mail: rodiinna@mail.ru.

Romanyuk Dmitry Vasilyevich, Senior Lecturer of the Department of Physical Education, Moscow State Technical University of Civil Aviation (MSTU CA), 20, Kronstadtsky blvd, Moscow, Russia 125993. E-mail: d.v.romanyuk@rambler.ru.

Bashkatov Vladimir Mikhailovich Senior Lecturer of the Department of Physical Education, Moscow State Technical University of Civil Aviation (MSTU CA), 20, Kronstadtsky blvd, Moscow, Russia 125993. E-mail: vla-bashkatov@yandex.ru.

The use of information and computer testing systems in physical education and sports classes

Abstract. This paper examines the use of information and computer testing systems in physical education and sports classes. These systems engage in a dialogue with students, encourage active engagement with relevant concepts and tasks, and utilize testing systems to explore not only theoretical material but also the potential for developing skills and abilities in the educational process of "Physical Education and Sports." The versatile use of computer technology undoubtedly opens up the possibility of developing entirely new methods of knowledge assessment, and one of the most important stages of the learning process is the assessment of theoretical knowledge in the subject being studied. The use of information technology in physical education and sports classes will expand students' knowledge of the theoretical foundations of physical education and sports, not only enhancing the status of the faculty but also enabling effective monitoring of students' theoretical knowledge in the discipline.

Key words: discipline "Physical Education and Sports", automation, computer testing, theoretical testing, software.

Актуальность. «Учебно-педагогический процесс по дисциплине представляет собой наиболее эффективный способ организации занимающихся, внедрение наиболее передовых и весьма эффективных средств и методов физической культуры, особенно когда необходимо выстроить логическую «цепочку» освоения знаний, умений и навыков, правильно распределить влияние тех или иных физических упражнений на развитие афферентных навыков и способностей» [5, с. 17].

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются одним из важных элементов организации физической культуры и спорта в современной образовательной среде, так как физическая культура и спорт — это не только практические занятия, но и сложный механизм развития физических качеств и двигательных навыков, включающий в

себя теоретические знания, методические навыки и практические умения. «В настоящее время значимо усиливается процесс информатизации высшего профессионального образования, в том числе и по физической культуре» [2, с. 69]. Применение информационно-коммуникационных технологий позволяет решать эти задачи с высокой эффективностью и качеством. «Интерактивное обучение имеет большой образовательный и развивающий потенциал и обеспечивает максимальную активность участников образовательного процесса в физкультурно-спортивной сфере» [6, с. 15].

Применение информационно-коммуникационных технологий, бесспорно, раскрывает возможности формирования совершенно новых методов контроля знаний, а одним из важнейших этапов процесса обучения является проверка теоретических основ изучения дисциплины. «Актуальность рассматриваемой те-

мы в том, что важность использования ИКТ в физической культуре вызвана потребностью повышения качества как обучения, так и воспитания. Применение новых компьютерных технологий способствует грамотной организации учебного процесса, позволяет обеспечить как изучение учебного материала более наглядно, так и его усвоение глубоко и полно. Проблемы, связанные с поиском, хранением информации, с контролем и диагностикой здоровья обучающихся, с отслеживанием динамики изменений уровня их общей физической подготовленности, с управлением учебно-методическими занятиями, решаются намного быстрее с помощью ИКТ» [4, с. 25].

Значительную помощь в проведении контроля оказывают компьютерные программы и системы. «Обеспечение образовательного процесса компьютерными программами всегда сопутствовало развитию теоретической и практической мысли по их эффективному использованию в педагогической деятельности» [1, с. 18].

Из анализа литературы можно сделать вывод, что в настоящее время разработан целый ряд диалоговых аттестующих программных систем по различным дисциплинам в системе технического и гуманитарного образования. Следует отметить, что использование компьютерной техники ускоряет процесс проверки теоретических знаний, методических навыков и практических умений, освобождая педагогических работников от рутинной работы по их проверке, как в устном, так и в письменном виде. «Внедрение в практику физического воспитания студентов необходимых средств и методов должно предусматривать определенную индивидуализацию, в данном случае представляющую собой применение средств и методов, которые соответствуют индивидуально-типическим особенностям субъектов педагогических воздействий» [3, с. 58].

На основании изученных нами литературных источников можно заключить,

что в компьютерных программах и тестах имеется определенный недостаток. Он состоит в том, что программы не позволяют качественно оценить умения занимающихся оперировать основными понятиями изучаемой дисциплины, решать профессиональные задачи из-за неадекватной формализации и разработки четкого алгоритма их решения, низкого уровня составления программ. Немаловажным моментом в оценке знаний и умений, занимающихся является также время, которое затрачивается на ответ и решение задачи. Часто именно это время позволяет преподавателю выявить плохо усвоенный материал, установить степень самостоятельности занимающихся и использование ими каких-либо источников на этапе проверки знаний и умений. Анализ временных показателей каждого занимающегося позволяет сделать вывод о подготовленности группы в целом и своевременно принять необходимые меры.

Гипотеза. Применение информационно-компьютерных систем на занятиях по физической культуре и спорту позволит сократить время на проведение педагогического контроля, а также высвободит время для занятий методической практикой и освоением физических упражнений, что должно способствовать заинтересованности обучаемых в освоении программного материала.

Задачи исследования:

1. Оптимизировать организацию теоретической части занятий по физической культуре и спорту.
2. Интенсифицировать процесс подготовки студентов по знаниям теоретического материала дисциплины «Физическая культура и спорт» для формирования необходимых компетенций.
3. Оперативно провести контроль знаний теоретического раздела и расширить объем усвоения знаний, увеличить время на методическую подготовку и практические приемы и действия.
4. Освободить педагогических работников от рутинной проверки как уст-

ных, так и письменных заданий, выполняемых студентами учебных групп, тем самым повысить эффективность контроля теоретических знаний.

Организация и методы исследования.

В исследованиях использовались: государственный образовательный стандарт 3++, рабочие программы по дисциплине «Физическая культура и спорт» для всех специальностей и направлений подготовки Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА), изучение литературных источников, а также эмпирические методы: личное наблюдение и практические исследования в виде тестирования.

Результаты исследования. Один из вариантов программного обеспечения, направленного на автоматизацию процесса проверки по дисциплине «Физиче-

ская культура и спорт» и повышения качества усвоения материала, разработан на кафедре физвоспитания МГТУ ГА.

Предлагаемая информационно-компьютерная система определения знаний обучаемых имеет меню, которое включает различные разделы изучения дисциплины с контрольными вопросами по каждому разделу.

В систему занесено около 200 вопросов из теоретического раздела дисциплины «Физическая культура и спорт» для 1–3 курсов, которые приблизительно распределены по 50 вопросов для первого курса осеннего и весеннего семестра обучения, для второго курса осеннего и весеннего семестра обучения. Третий курс тестируется по программе 2-го курса.

Аттестуемый вводит свои данные (ФИО, учебная группа) и выбирает тот курс, который ему нужен. Далее студент начинает проходить тест.

Представьтесь, пожалуйста

1 курс (осень) 1 курс (весна) 2-3 курс

Рис. 1. Начало тестирования

Как только тестируемый нажимает кнопку «начать тест», автоматически включается секундомер на экране. Студенту надо ответить на 10 вопросов в течение 8 минут. Вопросы воспроизводятся каждый раз в разной последовательности из общей базы данных того периода обучения, который проходит обучаемый. К каждому вопросу предлагаются четыре варианта ответа.

В конце теста студент нажимает клавишу «Закончить тестирование» и систе-

ма сразу выдает конечный результат.

Если студент допустил ошибки, то система показывает правильный ответ и обучаемый может увидеть не только свои неправильные ответы, но и проанализировать допущенные ошибки для дальнейшего более глубокого изучения необходимого материала. Все вопросы системы и ответы студента в случае технической ошибки могут быть проверены и прокомментированы преподавателем.

Тестирование по дисциплине **Физическая культура** | МГТУ ГА

- выделительной и всасывающей
- лимфатического и морфофункционального
- центральной и периферической

10. Что такое «брадикардия»?

- редкий пульс
- аритмичный пульс
- частый пульс
- высокое артериальное давление

Завершить тестирование

7:43

Рис. 2. Примеры вопросов из теста

Результаты тестирования

Допущенные ошибки

1. Сколько вы знаете степеней переутомления?

- 1
- 8
- 10
- 4**

4. Как вы понимаете явление «перенапряжение»?

выполняемая работа способствует изменениям функционального состояния организма

выполняемая работа меньше функциональных возможностей организма

такое состояние в организме, которое вызывается резким несоответствием между умственной или физической нагрузкой

такое состояние организма при котором повышается артериальное давление

6. Каковы периоды умственной работоспособности в учебном дне студента?

нагрузка, восстановление, обратная реакция организма

вработывания, оптимальная работоспособность, полная компенсация, неустойчивая компенсация, сниженная работоспособность

равномерный, переменный, осязаемый, интервальный

вводный, подготовительный, основной, заключительный

Рис. 3. Пример результата тестирования

Выводы.

Применение ИКТ в образовательном процессе по физической культуре и спорту позволит:

- улучшить общую организацию занятий по физической культуре и спорту;
- сократить время на изучение теоретического материала;
- уделить больше времени методической подготовке и развитию физических качеств и двигательных навыков;
- повысить эффективность контроля теоретических знаний обучающихся по дисциплине.

Применение ИКТ может рассматриваться как определенный шаг в повыше-

нии качества образовательного процесса по дисциплине «Физическая культура и спорт».

Предлагаемая система является открытой и в случае необходимости может быть дополнена новыми вопросами. Никаких дополнительных средств для поддержания работы тестирующей системы не требуется. Использование разработанного программного обеспечения на занятиях по физической культуре и спорту может помочь преподавателю интенсифицировать процесс обучения студентов и повысить качество усвоения программного материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волкова Л. М., В. Ю. Волков Современные информационно-диагностические технологии в практике физического воспитания // Физическая культура, спорт и здоровье. 2014. № 23. С. 17–20.
2. Волкова Л. М., Бушма Т. В., Волков В. Ю., Зуйкова Е. Г. Компьютерные технологии на учебных занятиях по физической культуре в вузе // Культура физическая и здоровье. 2015. № 1(52). С. 69–72.
3. Родионова И. А., Шалупин В. И., Карпушин В. В. Фитнес-подготовка как фактор сохранения здоровья студенческой молодежи в системе высшего образования // Гуманитарные науки (г. Ялта). 2018. № 1(41). С. 57–63.
4. Самсонова А. В., Козлов И. М., Таймазов В. А. Использование информационных технологий в физической культуре и спорте // Теория и практика физической культуры. 1999. № 9. С. 22–26.
5. Шалупин В. И., Салимзянов Р. Р., Родионова И. А. и др. Физическая культура и спорт в вузах гражданской авиации. Ульяновск: Ульяновский институт гражданской авиации им. Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, 2024. 180 с.
6. Щеголев В. А., Новосельцев О. В. Профессиональное совершенствование субъектов управления физическим воспитанием студентов с использованием интерактивных технологий // Теория и практика физической культуры. 2015. № 2. С. 15–17.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Volkova L. M., V. YU. Volkov Sovremennye informacionno-diagnosticheskie tekhnologii v praktike fizicheskogo vospitaniya // Fizicheskaya kul'tura, sport i zdorov'e. 2014. № 23. S. 17–20.
2. Volkova L. M., Bushma T. V., Volkov V. YU., Zujkova E. G. Komp'yuternye tekhnologii na uchebnyh zanyatiyah po fizicheskoy kul'ture v vuze // Kul'tura fizicheskaya i zdorov'e. 2015. № 1(52). S. 69–72.
3. Rodionova I. A., SHalupin V. I., Karpushin V. V. Fitnes-podgotovka kak faktor sohraneniya zdorov'ya studencheskoj molodezhi v sisteme vysshego obrazovaniya // Gumanitarnye nauki (g. YAlta). 2018. № 1(41). S. 57–63.
4. Samsonova A. V., Kozlov I. M., Tajmazov V. A. Ispol'zovanie informacionnyh tekhnologij v fizicheskoy kul'ture i sporte // Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. 1999. № 9. S. 22–26.
5. SHalupin V. I., Salimzyanov R. R., Rodionova I. A. i dr. Fizicheskaya kul'tura i sport v vuzah grazhdanskoj aviacii. Ul'yanovsk: Ul'yanovskij institut grazhdanskoj aviacii im. Glavnogo marshala aviacii B.P. Bugaeva, 2024. 180 s.

-
6. ШЧегелев В. А., Новосел'цев О. В. Professional'noe sovershenstvovanie sub"ektov upravle-niya fizicheskim vospitaniem studentov s ispol'zovaniem interaktivnyh tekhnologij // Teo-riya i praktika fizicheskoy kul'tury. 2015. № 2. S. 15–17.

Поступила в редакцию: 04.01.2026.

Принята в печать: 24.02.2026.